

УДК 336.64

JEL classification: E25; H83; G 30, Z 23

**СОДЕРЖАНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОРПОРАЦИИ**

**THE CONTENTS AND FACTORS INFLUENCING THE FINANCIAL
SUSTAINABILITY OF THE CORPORATION**

©Щедрина И. Н.,

канд. экон. наук,

Курский государственный университет,

г. Курск, Россия, shedrinain@yandex.ru

©Shedrina I.,

Ph.D., Kursk State University,

Kursk, Russia, shedrinain@yandex.ru

©Зайцева И. С.,

Курский государственный университет,

г. Курск, Россия, irina210694zv@yandex.ru

©Zaitseva I.,

Kursk State University,

Kursk, Russia, irina210694zv@yandex.ru

Аннотация. В статье проанализированы существующие подходы к трактовке понятия «финансовая устойчивость предприятия».

Рассмотрены основные типы финансовой устойчивости организации. Выявлены основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта.

На финансовую устойчивость организации влияет большое количество факторов, которые можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Внешние факторы предприятию не под силу регулировать, но благодаря разработке стратегии деятельности, учитывающей возможность наступления данных факторов, можно минимизировать их последствия для деятельности предприятия. Разработка и реализация финансовой стратегии должны быть основой управления финансовой устойчивостью предприятия, позволяющей в перспективе повысить устойчивость организации от внешних и внутренних факторов.

Abstract. The article analyzes the existing approaches to the interpretation of the concept of “financial stability of the enterprise”.

The main types of financial stability of the organization are considered. The main factors influencing financial stability of the economic entity are revealed.

The financial stability of an organization is affected by a large number of factors that can be divided into two groups: internal and external. External factors cannot be regulated by the enterprise, but due to the development of an active strategy, taking into account the possibility of the onset of these factors, it is possible to minimize their consequences for the activities of the enterprise. The development and implementation of a financial strategy should be the basis for managing the financial stability of an enterprise, which in the long term will improve the stability of the organization from external and internal factors.

Ключевые слова: финансы, финансовое состояние, финансовая устойчивость, предприятие, финансовая независимость.

Keywords: finance, financial condition, financial stability, enterprise, financial independence.

Финансово–хозяйственная деятельность предприятий в рыночных условиях может осуществляться за счет имеющихся у организации собственных источников финансирования, а при недостаточном количестве таковых — с помощью привлечения финансовых ресурсов со стороны (банковские кредиты, финансовая помощь других предприятий, эмиссия ценных бумаг и т. д.). В связи с этим актуальным становится вопрос оценки финансовой автономии организации и ее финансовой устойчивости.

Финансовая устойчивость — важнейшая характеристика экономической деятельности хозяйствующего субъекта, определяющая конкурентоспособность, деловой потенциал, степень гарантированности экономических интересов самого предприятия в финансовом и производственном отношении.

Финансовая устойчивость детерминируется долей собственного и заемного капитала в общем капитале предприятия. Информация о степени финансовой устойчивости организации важна не только для внутренних пользователей, но и для внешних (акционеров, инвесторов, кредиторов и др.), так как на ее основе ими принимается решение о вложении средств в конкретное предприятие.

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта может меняться в положительную или отрицательную сторону под влиянием осуществляемых предприятием хозяйственных операций. Представление о «точке оптимума» изменения источников средств для покрытия вложений капитала в основные фонды или производственные затраты дает возможность формировать такие потоки хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового состояния организации и повышению ее устойчивости [1, с. 46].

В настоящее время исследование всевозможных аспектов финансовой устойчивости субъекта хозяйствования — лейтмотив многих работ зарубежных и российских ученых в области экономики.

Разнообразие трудов по данной проблеме огромно, однако дискуссионным остается вопрос о семантическом содержании термина «финансовая устойчивость предприятия» в условиях indefinitности экзогенной среды. Именно поэтому актуальной является проработка теоретических представлений по формализации категории «финансовая устойчивость предприятия».

Выделяют несколько подходов к раскрытию понятия «финансовая устойчивость предприятия» [2, с. 52].

В соответствии с первым подходом, которого придерживаются Н. Н. Селезнева и А. Ф. Ионова [3, с. 283], финансовую устойчивость организации следует рассматривать в узком аспекте как один из показателей финансового состояния субъекта хозяйствования. Понимание сути финансовой устойчивости сводится к состоянию и структуре пассивов и активов организации.

Сторонники второго подхода: Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев [4, с. 114]. Они придерживаются иной точки зрения и предлагают рассматривать финансовую устойчивость с двух сторон. Во-первых, финансовая устойчивость предприятия — это оценка его финансового состояния. Во-вторых, следует установить границу между

понятиями «финансовое состояние» и «финансовая устойчивость». Вышеуказанные ученые предлагают рассматривать финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта в «широком» смысле, как его способность стабильно осуществлять свою деятельность и прогрессировать, сохраняя баланс своих активов и пассивов в изменяющихся условиях среды.

Рисунок 1. Подходы к трактовке понятия «финансовая устойчивость предприятия»

В противовес вышеуказанных авторов, приверженцы третьего подхода (М. С. Абрютина, А. В. Грачев, В. В. Бочаров, Е. В. Быкова, В. Р. Банк, А. В. Тараскина, В. Г. Артеменко, В. В. Остапова) выступают с мнением о наличии корреляционной связи между финансовой устойчивостью организации и эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. Платежеспособность предприятия авторы относят к внешним проявлениям финансовой устойчивости. Формирование финансовой независимости предприятия происходит в ходе всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия [2, с. 53].

М. В. Мельник, Е. Б. Герасимова, В. В. Ковалев [5, с. 124] определяют сущность понятия «финансовая устойчивость предприятия» как итог успешного взаимодействия всех звеньев системы финансовых отношений предприятия. Как отмечают сторонники данного

подхода, предприятие финансово устойчиво в том случае, если величина капитала достаточна для обеспечения бесперебойного осуществления программы производства, полного и своевременного погашения финансовых обязательств перед поставщиками, государством, инвесторами, кредитными организациями, а также для финансирования обновления и роста внеоборотных активов. Суть оценки финансовой устойчивости предприятия заключается в установлении возможности предприятия нести ответственность по своим долгосрочным обязательствам.

Представители пятого подхода И. А. Лисовская, М. Н. Крейнина, П. А. Левчаев [6, с. 58] придерживаются мнения, что оценка финансовой устойчивости предприятия определяется его финансовой независимостью. Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств предприятия, зависимостью от кредиторов и инвесторов. Главная цель анализа финансовой устойчивости организации — это оценка степени зависимости предприятия от экзогенных финансовых источников.

Как отечественные, так и зарубежные авторы в своих научных работах доказывают, что фундаментом устойчивости деятельности предприятия выступает оптимальное соотношение между видами активов субъекта хозяйствования и соответствующими источниками их формирования. Как указывает Л. Т. Гиляровская [7, с. 230], «понятие «финансовая устойчивость» организации многогранно, так как включает в себя оценку различных сторон деятельности организации» (Рисунок 2) [8, с. 39].

Рисунок 2. Составляющие финансовой устойчивости организации

В Российской Федерации на государственном уровне определена своя позиция по отношению к термину «финансовая устойчивость», которая сложилась на основе вышерассмотренных взглядов ученых. Так, в «Методологических рекомендациях по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утв. Госкомстатом России 28.11.2002 г.) дается следующее определение финансовой устойчивости: «Финансовая устойчивость организации характеризуется состоянием финансовых ресурсов, обеспечивающих бесперебойный расширенный процесс производства и реализации продукции на основе роста прибыли» (1).

На наш взгляд, указанное определение довольно глубоко характеризует финансовую устойчивость, так как указывает также и на следствия сохранения устойчивости деятельности предприятия, а именно на расширенный процесс производства и положительную динамику показателя прибыли.

Подводя черту под результатами анализа понятия «финансовая устойчивость предприятия», можно говорить об отсутствии унифицированного определения. Плюрализм в трактовке анализируемого понятия свидетельствует как о емкости данной категории, так и об отсутствии общепринятого методического подхода к расчету финансовой устойчивости. С учетом предложенных мнений, возможно обобщить, что финансовая устойчивость предприятия — это наличие достаточного объема финансовых ресурсов (преимущественно собственных средств) для обеспечения его бесперебойного и успешного функционирования и развития, а также способность отвечать по своим обязательствам и оставаться платежеспособным вне зависимости от влияния факторов внутренней и внешней среды [9, с. 25].

Финансовое состояние компании может быть абсолютно устойчивым, устойчивым, неустойчивым, предкризисным. Устойчивое финансовое положение характеризуется наличием у организации достаточной величины средств для своевременного осуществления платежей, финансирования собственной деятельности на расширенной основе, способности переживать непредвиденные потрясения без существенной утраты ликвидности. При нормальной финансовой устойчивости предприятие показывает высокую эффективность использования заемных денежных средств и результативность производства. Нестабильная платежеспособность и необходимость использования дополнительных средств говорит о неустойчивом финансовом состоянии. Неплатежеспособность и банкротство являются основными признаками кризисного финансового положения [10, с. 125].

Финансовая устойчивость предприятия подвержена влиянию огромного количества различных факторов. Они могут быть классифицированы: по месту возникновения на внешние и внутренние, по важности результата на основные и второстепенные, по структуре на простые и сложные, по времени действия на постоянные и временные (Рисунок 3) [11, с. 54].

Эндогенные факторы напрямую связаны с организацией работы самого предприятия. Экзогенные не зависят от принятых менеджерами и специалистами решений. Компетентность и профессионализм управленческих кадров компании, их способность учитывать изменения эндогенной и экзогенной среды, согласованность работы коллектива являются, практически всегда, важнейшим фактором финансовой устойчивости [12, с. 83].

Отметим, что экзогенные факторы влияют на эндогенные, как бы выражают себя через них, изменяя количественную оценку последних. Их разделение позволяет корректно оценивать характер и степень влияния на устойчивость организации. Вести борьбу с большинством экзогенных факторов не под силу отдельным предприятиям, но возможно проводить собственную стратегию для минимизации влияния негативных последствий.

Рисунок 3. Классификация внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия

Таким образом, под финансовой устойчивостью предприятия понимают наличие достаточного объема финансовых ресурсов (преимущественно собственных средств) для обеспечения его бесперебойного и успешного функционирования и развития, а также способность отвечать по своим обязательствам и оставаться платежеспособным вне зависимости от влияния факторов внутренней и внешней среды. На финансовую устойчивость организации влияет большое количество факторов, которые можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Внешние факторы предприятию не под силу регулировать, но благодаря разработке стратегии деятельности, учитывающую возможность наступления данных факторов, можно минимизировать их последствия для деятельности предприятия. Разработка и реализация финансовой стратегии должны быть основой управления финансовой устойчивостью предприятия, позволяющей в перспективе повысить устойчивость организации от внешних и внутренних факторов.

Источники:

(1). Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Госкомстатом России 28.11.2002). Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142116/ (дата обращения 08.02.2018).

Sources:

(1). Methodological recommendations on the analysis of financial and economic activities of organizations (approved by Goskomstat of Russia on 28.11.2002). Access mode: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142116/ (circulation date 08.02.2018).

Список литературы:

1. Прошунина Э. С. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия // Вестник академии знаний, 2014. №1(8). С. 46-50.
2. Исламгулова Г. И. Теоретические подходы к определению категории «финансовая устойчивость» и ее роли в деятельности предприятия // Новые технологии - нефтегазовому региону: материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции Тюмень, (18-22 мая 2015 г.). Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2015. С. 51-54.
3. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 639 с.
4. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Инфра-М, 2013. 607 с.
5. Ковалев В. В. Финансы. М.: Проспект, 2015. 928 с.
6. Левчаев П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 175 с.
7. Гиляровская Л. Т. Экономический анализ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 615 с.
8. Мурашова Е. А., Аблитарова Э. Э. Финансовая устойчивость организации и совершенствование методов ее оценки // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2017. №2(39). С. 38-42.
9. Воробьева Е. И., Воробьев Ю. Н., Петрова Н. А. Анализ научных подходов к сущности финансовой устойчивости предприятий // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2015. №4(33). С. 22-27.
10. Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз. М.: Издательство Юрайт, 2017. 486 с.
11. Ольховская И. Е., Горковенко Е. В. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия // Наука, образование и инновации. 2017. С. 53-56
12. Белова М. Д. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия // Экономист года 2016: сб. ст. II Международного научно-практического конкурса. Пенза, 2016. С. 81-85.

References:

1. Proshunina, E. S. (2014). The factors affecting the financial stability of the enterprise. *Vestnik Akademii knowledge*, 1 (8). 46-50
2. Islamgulova, G. I. (2015). Theoretical approaches to the definition of the category "financial stability" and its role in the enterprise activity. *New technologies for the oil and gas*

region: materials of the All-Russian with the international participation of the scientific and practical conference Tyumen, (May 18-22, 2015). Tyumen: Tyumen Industrial University, 51-54

3. Selezneva, N. N., & Ionova, A. F. (2015). The financial analysis. Financial management. Moscow: UNITY-DANA, 639

4. Savitskaya, G. V. (2013). Complex analysis of the economic activity of the enterprise. Moscow: *Infra-M*, 607

5. Kovalev, V. V. (2015). Finance. Moscow: *Prospekt*, 928

6. Levchayev, P. A. (2016). Finance of corporations and valuation. Moscow: *SRC INFRA-M*, 175

7. Gilyarovskaya, L. T. (2014). Economic Analysis. Moscow: UNITY-DANA, 615

8. Murashova, E. A., & Ablitarova, E. E. (2017). Financial stability of the organization and improvement of methods for its evaluation. *Scientific Herald: Finance, banks, investments*, 2 (39). 38-42

9. Vorobyova, E. I., Vorobyev, Yu. N., & Petrova, N. A. (2015). Analysis of scientific approaches to the essence of financial stability of enterprises. *Scientific Bulletin: Finances, banks, investments*, 4 (33). 22-27

10. Grigorieva, T. I. (2017). Financial analysis for managers: assessment, forecast. Moscow: *Yurayt Publishing*, 486

11. Olkhovskaya, I. E., & Gorkovenko, E. V. (2017). Factors influencing the financial stability of the enterprise. *Science, education and innovations*, 53-56

12. Belova, M. D. (2016): Investigation of internal and external factors affecting the financial stability of the enterprise. *Economist of the 2016 year Sat. Art. II International Scientific and Practical Competition. Penza*, 81-85

Работа поступила
в редакцию 17.03.2018 г.

Принята к публикации
21.03.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Щедрина И. Н., Зайцева И. С. Содержание и факторы, влияющие на финансовую устойчивость корпорации // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 372-379. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shedrina> (дата обращения 15.04.2018).

Cite as (APA):

Shedrina, I., & Zaitseva, I. (2018). The contents and factors influencing the financial sustainability of the corporation. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (4), 372-379